

Πολυπαραμετρική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας

Σχεδιασμός διαχείρισης σε υψηλή χωρική ανάλυση στην Αττική

Παρουσίαση:

Γ. - Φοίβος Σαργέντης, δρ. μηχανικός, Ε.Μ.Π.

Σταυρούλα Σιγούρου, αγρονόμος & τοπογράφος μηχανικός Μ.Σc, υποψήφια δρ. Ε.Μ.Π., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Λεκάνη απορροής, περιοχές πλημμυρικού κινδύνου και προτεραιοποίηση κρίσιμων σημείων.

Λεκάνη απορροής, περιοχές πλημμυρικού κινδύνου, διαδρομές διαφυγής και χώροι καταφυγής σε περίπτωση πλημμύρας.

Η προστασία από τις φυσικές καταστροφές είναι βασικό στοιχείο διατήρησης της ευημερίας των κοινωνιών. Ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτό να ενισχυθεί είναι με τη μελέτη του κινδύνου, συνακόλουθες δράσεις μετριασμού του και έργα προστασίας. Οι πλημμύρες είναι φυσικές καταστροφές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές και θανάτους, δημιουργώντας αστάθειες στην κοινωνική λειτουργία και συνοχή.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2021 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) - Μέρος Α' υλοποιήθηκε ένα ερευνητικό έργο για την αξιολόγηση κινδύνου από πλημμύρα, πυρκαγιά

και σεισμό με υψηλή χωρική ανάλυση και με εξελιγμένες τεχνικές και μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα για τον πλημμυρικό κίνδυνο συνεργάστηκαν η ομάδα FloodHub της επιχειρησιακής μονάδας "Κέντρο Ερευνών Παρατηρήσεων της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND", με επιστημονικό υπεύθυνο τον Χαράλαμπο Κοντογιάννη από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Ε.Α.Α., και η ερευνητική ομάδα ΙΤΙΑ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δημήτρη Κουτσογιάννη από τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μεθοδολογία

Σε κάθε στάδιο του έργου, ακολουθήθηκαν

σύγχρονες και ενισχυμένες αξιοπιστίας μεθοδολογίες και τεχνικές. Συγκεκριμένα, έγινε τροποποίηση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους στα σημεία που η ροή εντός της κοίτης διακοπτόταν αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε υψηλή χωρική κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου, σύμφωνα με μια νέα μεθοδολογία προτύπου αναφοράς, καταγραφής και αποτύπωσης κρίσιμων σημείων έναντι πλημμυρικού κινδύνου. Αξιοποιήθηκαν επίσης οι διαθέσιμες πληροφορίες για ιστορικά συμβάντα πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Κατόπιν, εκτιμήθηκαν τα υετογραφήματα από τις πρόσφατα ενημερωμένες όμβριες καμπύλες της χώρας, για κάθε λεκάνη

απορροής και για περιόδους επαναφοράς 50, 100, και 1.000 ετών, όπως ορίζει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (2007/60/EC). Οι χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας παρήχθησαν μέσω του υδραυλικού μοντέλου HEC-RAS για διάφορες συνθήκες εδαφικής υγρασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις πιο σημαντικές πηγές υδρολογικής αβεβαιότητας, με τη χρήση ενός καινοτόμου τύπου προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας κανονικοποιημένη βροχοπτώση

Η διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Ο πλημμυρικός κίνδυνος προέκυψε από τους χάρτες πλημμυρικής έκτασης, βάθους και ταχύτητας, συνεκτιμώντας την τρωτότητα (τύπος κτιρίου, πυκνότητα και ηλικία του μόνιμου

πληθυσμού, όπως αποτυπώθηκε στα πρόσφατα δεδομένα της απογραφής πληθυσμού και κατοικίας) και την οικονομική έκθεση (αντικειμενικές αξίες). Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις προτάθηκαν μέτρα και δράσεις αντιμετώπισης του κινδύνου, σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου, ενώ εκπονήθηκαν βασικά σενάρια καθορισμού ασφαλών χώρων καταφυγής και σχεδιασμού διαδρομών διαφυγής. Επιπλέον, αναπτύχθηκε και παραδόθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα στην Περιφέρεια Αττικής, που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και παράχθηκαν.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα του έργου μαζί με την

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας μέσω των συντονιστικών φορέων, εκτιμώντας τον πλημμυρικό κίνδυνο σε λεπτομερή κλίμακα και μέσω ποικίλων σεναρίων.

Η κρίσιμη συμβολή αυτής της μεθοδολογίας είναι τόσο η προετοιμασία για μετριασμό του πλημμυρικού κινδύνου, όσο και η διαχείριση της κρίσης τη στιγμή της φυσικής καταστροφής, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να έχουν διαθέσιμα διαχειριστικά σενάρια και κατάλληλα εργαλεία στη λήψη ψυχραιμών και ορθολογικών αποφάσεων για την προστασία της κοινωνίας.